

М.НЫЗАНОВТЫҢ «ДУШПАН» РОМАНЫНДА СИМВОЛИКО- МЕТАФОРАЛЫҚ ОБРАЗЛАР

Мадиярова Қундыз Онгарбай қызы

Эжинияз атындағы НМПИ

Қарақалпақ тили кафедрасы асистент оқитиушыси.

Нөкис қаласы, Қарақалпақстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043040>

РЕЗЮМЕ

Мақалада М.Нызановтың «Душпан» романының сюжетлик өзгешелиги хәм қахарман образ мәселеси, символика-метафоралық образлар системасы сөз етиледі.

Таяныш сөзлер: роман, сюжет, символикалық-метафора, символлық образ

Ғәрезсизлик дәуириндеги роман жанрының раўажланыўында бурыннан қәлем тербетип киятырған Т.Қайыпбергенев, Ш.Сейтов, Ә.Пахратдинов, К.Мәмбетов х.т.басқалар менен бирликте Қ.Мәтмуратов, М.Нызанов, К.Алламбергенев, Ә.Қарлыбаев, А.Садықов, О.Әбдирахманов, Х.Айымбетов, А.Әбдиев қусаған жазыўшылардың дәретиўшилиги үлкен әхмийетке ийе. Булардың қатарында белгили жазыўшы, драматург М.Нызановтың ғәрезсизлик дәуириндеги гүрриң, повесть хәм роман жанрын раўажландырыўдағы орны елеўли болды. Оның сатира хәм юморлық гүрриңлер топламлары, повестлери оқыўшылардың үлкен қызығыўшылығын оятты. Нәтийжеде оның шығармалары қарақалпақ, өзбек хәм орыс тиллеринде басылып шықты. Усы көзқарастан оның ғәрезсизлик дәуиринде жазылған «Жат журттағы жети күн», «Ақырет уйқысы» хәм «Ақшагүл» повестлериниң өзбек тилинде басылып шығыўы миллий прозамыздың пүткил Өзбекстан көлеминде белгили болыўына тийкар салды.

Жазыўшы жаңа әсирдиң басына келип ХХ әсирдиң биринши ярымындағы қыян кести ўақыяларды сүўретлеўге арналған «Душпан» атамасындағы романын баспадан шығарды. [Нызанов М.] Бул романда ХХ әсирдиң биринши ярымындағы халқымыз тарийхы: халық хожалығын колхозластырыўдағы, советлестириўдеги қыйыншылықлар, жат-жамайларды сапластырамыз, ишки душпанларды жоқ етемиз деген сиясий сүрен менен ийшан-уламаларымыздың, байларымыздың, зиялыларымыздың қуўдаланыўының, пүткил елди гедейлер мәмлекетиниң байрағы астына бирлестиремиз деген сиясаттың үстемлик етиўиниң, әсирден-әсирге халықтың материаллық хәм руўхый дүньясында жасап келген миллий үрп-әдетлеримиздиң, адамгершилик, туўған-туўысқан, мийрим-шәпәтлик, ийман-инсап ҳаққындағы түсиниклериниң аяқ асты етилиўиниң аўыр ақыбетлери нелерге алып келгенлигин жазыўшы жүдә исенимли сүўретлеген.

Романда аты аталған дәуирдеги ўақыялар анаў яки мынаў дәрежедеги ўақыялар жазыўшының қабыл етиўи, фантазиясы, ой-жуўмағын шығарыў арқалы көркем образларға тийкар болғанлығы көремиз. Сонлықтан романдағы сүўретленген ўақыялар 1920-50-жыллардағы жәмийетлик турмыс пенен жүдә тығыз байланыслы алып сүўретленген, яғный усы дәуирдеги тарийхий ўақыялар роман сюжетиниң тийкарын қураған.

Жазыўшының «Душпан» романының тийкарғы проблематикасы ХХ әсирдиң 30-50-жылларында хәм урыс жылларында халықтың басына түскен аўыр күнлерди ашып

береди. Сюжет орайында бас қахарман Қудайназар образы турады. Оның туўылыўы, жигитлик ўақты, үйлениўи, орта жасар хэм ақырында жетпистен өтип қаза табыўы сюжетлик линия менен қатарма-қатар раўажландырылып отырылады. Автор шегинислерден жүдә көп пайдаланған. Ўақыяны баянлап келеди де, сол жерге шекемги қахарманлардың турмысы ямаса сол ўақыяның келип шығыў себеплерин изге қайтыў арқалы баянлайды хэм усылайынша оқыўшыларға түсиндирме берип өтеди.

Романындағы сюжетлик ўақыяларды автор композициялық көзқарастан бес бөлимге бөлип жайғастырған. Роман сюжети миллий прозамыздағы жүдә көп қолланылып келген дәстүрий сюжеттен парық қылады: ўақыялар бурынғы романлардағыдай дизип, биринен соң бири келген ҳалда сўўретленбестен, ал олар утымлы хэм тәсиршең поэтикалық формалар болған диалог, қахарманлардың аўызеки гүрриңлери, хат хэм көркем психологиялық сўўретлеўдиң монолог, еске түсириў, түс көриў хэм қахарманлардың хәр қыйлы галлюцинациялық жағдайларын сўўретлеў арқалы жасалған. Мысалы, романның биринши бөлими бас қахарман Қудайназардың баласының дүньяға келиў тарийхын сўўретлеў менен басланады. Автор бул жерде халқымыздың қоршаған дүньяға деген сада түсинигин, үрп-әдетин, салт-дәстүрлерин сўўретлеў арқалы қахарман хәрекет ететуғын орталықтың жасаў тәризин, адамлардың бир-бири менен өз-ара қатнасын сўўретлеў арқалы сюжеттиң буннан былай раўажланыўына тийкар жаратады. Жазыўшының сўўретлегениндей Өтеназардың ақлығы Ырысназардың дүньяға келиўинде олардың Ыбби ата қойымшылығына жети мәрте зиярат етиўи себепши болған. Ыбби ата қойымшылығы кәраматлы орын. Оқыўшыға исенимли болыўы ушын автор ўақыяларды кейинге шегиндирип сўўретлеў арқалы Ыбби атаның ким екенлигин оны не ушын адамлар сыйлайтуғынлығын жүдә сырлы хэм тартымлы түрде сўўретлеў жолы менен береди. Ол жүзи ысық, бәрхама күлимсиреп, мыйық тартып жүретуғын адам болған. Тири гезинде хәмме оннан айбынған. Себеби ол қапа болып шыққан үйде изинше бир кеўилсизлик жүз берген. Автор Ыбби атаның қәбирине өсип шыққан тораңғылды да жүдә иләхийлестирип, сырлы етип сўўретлейди. Тораңғыл қартайып куўраса, оның түбинен еки нарт өсип шығып үлкен нәрўанға айланады. Қулласы Ыбби ата қойымшылығы сол дөгеректеги адамлар ушын бир караматлы орын сыпатында қәлиплесип кеткен. Жазыўшы сюжет ўақыяларын булай сўўретлеў арқалы өткен әсирдиң 20-30-жылларындағы адамлардың қоршаған орталыққа деген сада түсинигин, исенимин сўўретлеўди мақсет етип қояды. Романның бас қахарманы Қудайназар усундай орталықта өсип камалға келген. Жазыўшы қахарман образын жасағанда оның жасаў шараятының өзгешелигине, адамлар менен қарым-қатнасына үлкен дыққат қаратады. Бул нәрсе қоллап-қуўатлаўға турарлық. Өйткени қахарман характерин оны қоршаған орталығындағы шараят пенен тығыз байланыслы түрде сўўретлегенде ғана ол оқыўшылар ушын исенимли болып шығады. Қызық жери соннан ибарат жазыўшы Қудайназардың Айсараға үйлениў тарийхын да кейин шегиндирилген ҳалда сўўретлейди. Өйткени қахарманды таяр қәлиплескен характер ҳалында берий менен шекленип қалыў оқыўшыда исенимсизлик оятатуғынын жазыўшы жүдә жақсы биледи. Романның екинши бөлиміндеги ғайыптан келген ысырапыл даўыл болажақ урыстың метафорасы. Себеби, даўыл аўылдың астан-кестенин шығарып, бир шаңарақтың

тирегин алып кетеди, ал урыс болса пүткил елдің басына қайғылы күнлерди салады. Аўқамды үлкен бир шаңарақ десек урыс оны майырып кетеди. Қараңыз:

«Күн батыстан уйытқып киятырған әтирапты демде тас түнек етип, үйлерге жақынлап қалды. Алдынан сап алқын самал ести... боранның изин өкшелеп күшли сел қуйды... сел жаўынның изи буршаққа айланды. Буршақтың үлкенлиги бас бармақтай болса бар дә, оннан киши емес еди...

-Хаў қора қайда?

-Я?! Қора жоқ ғой!

-Астапыралла! Қуданың құдиретисең тоба» (31-32-бет).

Әдебиетшы алым П.Нуржанов айытқанындай: «...қарақалпақ романларында сюжет дүзиўде бурынғыдай турмыс ўақыяларын жадағай, садалық пенен яғный тек ғана «объектив» усылда сўўретлеп бериў кем-кемнен азайып, шығарманың хәр бир көркем бөлекшесине шекем символикалық-метафоралық хәм тымсалыйлық мәни жүклеп сўўретлеў, олардағы диалоглық хәм монлоглық усылларға да сюжетлик функция жүклеў, хәттеки, сюжетлик раўажланыў барысында абсурд ўақыяларды да модерн усылына жақын формада сўўретлеў х.т.б. қәсийетлер күшейгенлиги көзге тасланады» [Нуржанов: 24]. Романда символикалық-метафоралық усылдан шебер пайдаланылған. Үшинши бөлимде урыс басланады, елдің берекети қашады, жас жигитлердің бәри урысқа кетип, аўылдың қуты кетеди. Изли-изинен қара қағаз келе баслайды. Бул адамлардың психологиясына унамсыз тәсирин тийгизеди (үш баласына қара қағаз келген Қанбийби жин урып өледи):

«-Мениң сорым қурып қалдығо, бажбан-аў! Еки бирдей суңқарымнан айырылдым ғо! Туңғышымның жүрегиме салған жарасы жазылмай атырғанда бул не дәрт болды...

Қәпелимде иштен шақалақ атқан хаял күлкиси еситилди...

-Қайнаға қурып қалдық ғой,-деп Аймереке сыртқа жуўырып шықты.-Шешем ақылдан азды...

Қанбийбининң шашы тозаңғып кеткен. Бас орамалы бир қолында. Тынбай күледи. Гә сөйлейди, гә күледи.

-Анаңқара! Киятырғой, мениң Әметжаным! Ой, бойларыңнан айланайын сениң! Хәй тоқта! Үкелериң қайда?!...

-Әмет киятыр!

-Нәмет киятыр!

-Рәмет киятыр!

-Самелет минип киятыр!

-Ха-ха-ха!!!...

Еркеклер үйлерине тарқасты. Төрт-бес кемпир Қанбийбини бағып қалды...

Таң алдында Қанбийбининң жаны үзилди» (146-149-бетлер).

Мине, бундай мийнетли күнлердің басланыўында автор аўылға шарапаты тийип турған Үбби атаның қәбири басындағы қос қараманның даўыл менен қулап қалыўы метафорасын символлық образ сыпатында шебер қолланған. Мысалы, «Үбби атаға келген жерде Қудайназар диз шөгип отырып қалды. Атаның басындағы қос қараман даўыл менен қулап атыр еди. Ол қулап атырған қос дараққа алақанларын қойып, еки ийни селкилдеп жылады. Кешеден бери ол бүйтип егитилип жыламаған еди» (71-бет).

Демек, автор усы бир ғана «қос қараманның қулаўы» арқалы пүткил елдің басына

түсежақ мүсийбеттиң символикалық түрде сўўретлеўге мияссар болған. Демек, роман сюжети қурамындағы символика-метафоралық образлар системасы сўўретленип атырған дәўирдин ашшы ҳақыйқатлығын оқыўшыға исенимли түрде жеткериўде, олардың оқыўшыларға деген эмоционаллық тәсиршеңлигин арттырыўда салмақлы функцияны атқарған.

References:

1. Nizanov M. The Enemy (novel) Nukus:-«Karakalpakstan», 2010.
2. Nurjanov P . A modern Karakalpak novel (plot and conflict poetics). Nukus: «Knowledge», 2009, 24-sheet.

